

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishining 3-bosqich talabasi Hamdamova Ozodaning ona tili fanidan 9-“D” sinfida o‘tadigan bir soatlik ochiq dars ishlanmasi

MAVZU: KO'CHIRMA GAPLARNI O'ZLASHTIRMA GAPGA AYLANTIRISH

2022-2023-yillar

Nazariy dars rejasi № 1

O‘quv fanining nomi: Ona tili

Mavzu nomi: Ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirish

Darsning maqsadlari:

a) ta’limiy maqsad: "Ko'chirma gap va o'zlashtirma gap" mavzusi bo‘yicha olingan bilimlarni mustahkamlash, o'quvchilarga ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirish haqida nazariy ma'lumotlar berish, o'quvchilarda mavzu bo'yicha bilim, malaka va ko'nikmalarni hosil qilish.

b) tarbiyaviy maqsad: O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni tarbiyalash.

v) rivojlantiruvchi maqsad: O'quvchilarning tafakkurini, ilmiy dunyoqarashini, og'zaki va yozma nutq malakalarini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarning yechimini topishga, erkin fikrlashga o'rgatish, ko'chirma va o'zlashtirma gapga nisbatan bilim, ko'nikmalarini boyitish.

Darsdan kutilayotgan natijalar – mavzuni o'zlashtirgandan so'ng o'quvchilar quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar:

1. O'zbek adabiy tilida ko'chirma gaplar haqida tasavvurga ega bo'ladilar.
2. Ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirishni bilib oladilar.
3. Ko'chirma va o'zlashtirma gaplarning tilimizdagi o'rni haqida ma'lumot oladilar.
4. Turli xil amaliy-nazariy topshiriqlar, mashqlar asosida gap ko'chirma va o'zlashtirma gaplarning qo'llanilish holatlarini amalda ko'radilar.

Dars tipi: aralashgan dars.

Ta'lim metodlari va texnologiyalari: suhbat, "Tushunchalar tahlili" metodi, "Gapni qolipga sol" metodi, tushuntirish, ko'rsatish, namuna, og'zaki va yozma bayon qilish (debat), "Rasm asosida gap tuz" o'yini, grammatik topishmoqlar.

Ta'lim shakllari: Jamoa bo'lib ishlash va yakka ishlash.

Ta'lim usuli: o'yin va topshiriqlar, matn va mashqlar asosida

Baholash metodlari: rag'batlantirish va baholash

Axborot manbalari : darslik, plakatlar, ko'rsatmali va tarqatma materiallar, oq qog'ozlar, markerlar va boshqa ko'rgazmali qurollar.

Dars turi: nazariy-amaliy.

Darsga ajratilgan vaqt miqdori: 45 minut.

Darsning borishi.**I. Tashkiliy qism. (4 daqiqa)**

- a) o'quvchilar bilan salomlashish;
- b) o'quvchilarni darsga hozirlash;
- d) o'quvchilar davomatini aniqlash;
- e) siyosiy daqiqa o'tkazish;
- f) dars shiorini va kun hikmatini e'lon qilish va uni muhokama qilish.

–o'quvchilar bilan salomlashish

Alp o'g'lonlar o'lkasi bu ko'hna Turon

Qalqonlari, qanotlari, ilm istang.

Yarim jahon bunyod etgan Sohibqiron,

Alisherning avlodlari, ilm istang!

–siyosiy daqiqa o'tkazish

O'quvchilar kun yangiliklari hamda yanvar oyidagi muhim voqealar haqida gapiradilar.

✓ *Dars shiori: Intilganga tole yor!*

✓ *Kun hikmati: Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim.*

Alisher Navoiy

II. Uy vazifasini so'rash va baholash. (11 daqiqa)

1. "Tushunchalar tahlili" metodi o'tkaziladi. Unga ko'ra o'quvchilar keltirilgan tushunchalarga mos ta'riflarni jadvalga yozadilar.

"Tushunchalar tahlili" metodi.

Tushunchalar	Mazmuni	Misoli
Sodda gap		

Qo'shma gap		
Ko'chirma gap		
Muallif gapi		
O'zlashtirma gap		
Ko'chirma gapli qo'shma gap		

2. “Gaplarni qolipga sol” metodi o‘tkaziladi. Unga ko‘ra o‘quvchilar qo‘llariga topshirilgan ko'chirma gaplarni muallif gapi va ko'chirma gaplarning joylashish o'rinlariga nisbatan qolipga

moslashtirishadi hamda doskaga joylashtirilgan qoliplarning ostiga o'zlari tuzgan gaplarini mos ravishda joylashtirishadi. Masalan, "Rahmat,ona qizim",—dedi muharrir mehri tovlanib. Ushbu gap "K",—m. qolipiga mos kelishini aniqlashadi.

III. Yangi mavzu bayoni. (10 daqiqa)

1. O'quvchilar mavzu bilan tanishtiriladi. Yangi mavzu ko'rgazmali qurollar asosida tushuntiriladi.
2. Mavzu bo'yicha nazariy ma'lumotlar beriladi, misollar keltiriladi.

Bilib oling. *Hech bir o'zgarishsiz nutqqa olib kirilgan o'zganing gapi ko'chirma gap,mazmuni saqlanib,shakli o'zgartirilgan o'zganing gapi esa o'zlashtirma gap hisoblanadi.*

"Tabiat—bizning onamizdir",—dedi muallim.

Muallim tabiat bizning onamiz ekanligini aytdi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash. (15 daqiqa)

"Rasmlar asosida gap tuz" o'yini

Bu o'yinda o'quvchilarga rasmlar ko'rsatiladi.O'quvchilar rasmlarga qarab ko'chirma gap tuzishlari va uni o'zlashtirma gapga aylantirishlari lozim.

Ko'chirma gap

O'zlashtirma gap

Masalan, "Ko'p yeyish sog'liqqa zarardir",—deydilar buvijonim.

O'qituvchimiz: "Go'zallik dunyoni qutqaradi",—deydilar.

Mashqlar :190-mashq.Daftaringiz sahifasini ikki ustunga bo'ling. Ustunning chap tomoniga to'rtta ko'chirma gapli qo'shma gap yozing.O'ng tomonida esa bu gaplarni o'zlashtirma gapga aylantiring.

Namuna:

1.—Qizim,umring uzoq bo'lsin,—dedi yo'lovchi.

2.Yo'lovchi qizga umri uzoq bo'lishini tiladi.

191-192-mashqlar.Ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gaplarga aylantiring.

193-194-mashqlar.Gaplarni ko'chirma gaplarga aylantiring.

Mashqlar yozma,doskada hamda og'zaki shakllarda bajariladi.

O'quvchilar mavzu yuzasidan bir-biriga topishmoqlar berishadi.

Grammatik topishmoqlar

*Tugal mazmun bildirar,
So'nggida nuqta bo'lar.*

(Gap)

Men doimo zo'rman,

O'zgalarning so'zlarin

Ko'chiraman,qo'yaman.

Lek yomon deb o'ylamang,

Sizning so'zingiz o'z holicha yetkazaman.

(Ko'chirma gap)

Ko'chirmachi emasdirman,

Vijdonim bor har qalay.

Gapdan sendek nusxa olmasdan,

Sodda,ixcham jumla tuzaman.

(O'zlashtirma gap)

V. O'quvchilarni baholash. (3 daqiqa)

Darsning yakunida o'quvchilarning va guruhlarining olgan ballari izohlanadi, darsda faol qatnashgan o'quvchilar rag'batlantiriladi va baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish va darsni yakunlash. (2 daqiqa)

Darslikda berilgan 195-mashq uyga vazifa qilib beriladi. O'quvchilarga mashq shartiga ko'ra o'quvchilarga "Bobolarimiz o'gitlari" mavzusida matn tuzib kelishlari, matnda ko'chirma va o'zlashtirma gaplardan foydalanishlari kerakligi aytiladi va dars yakunlanadi.

Nazariy darsning texnologik xaritasi.

T/r	Mashg'ulot bosqichlari	Ajratilgan vaqt	Mashg'ulot mazmuni	Ta'lim metodlari	Ta'lim vositalari
1.	Tashkiliy qism	4 minut	O'quvchilar bilan salomlashish. O'quvchilarni darsga hozirlash. Davomatni aniqlash. Dars shiorini va kun hikmati e'lon qilish.	Suhbat	Doska, o'quv qurollari
2.	Kirish qismi (Motivatsiya)	11 minut	O'tilgan mavzuga oid qoidaso'raladi. "Tushunchalar tahlili", "Gaplarni qolipga sol" o'yinlari o'tkaziladi.	Suhbat, ko'rsatish, "Tushunchalar tahlili", "Gaplarni qolipga sol"	Darslik, tarqatmalar
3.	Yangi mavzu bayoni	10 minut	O'quvchilar mavzu bilan tanishtiriladi. Mavzu bo'yicha qo'shimcha nazariy ma'lumotlar beriladi.	Suhbat, tushuntirish, ko'rsatish	Ko'rgazmali qurollar, darslik
4.	Mustahkamlas	15 minut	Mavzuni mustahkamlash uchun "Rasmlar asosida gap tuz" o'yini o'tkaziladi. O'quvchilar darslikdagi topshiriq va mashqlarni bajaradilar. Ularning javoblari umumlashtiriladi.	Kichik guruhlarda ishlash, "Rasmlar asosida gap tuz" o'yini, grammatik topishmoqlar	Tarqatma materiallar
5.	Yakuniy qism	5 minut	Darsda faol qatnashgan o'quvchilar rag'batlantiriladi va baholanadi. Uyga vazifa beriladi.	Rag'batlantirish, topshiriq berish	Rag'bat kartochkalari, darslik